

**O'ZBEKISTON HUDUDI BOYICHA JUGLANS REGIA NING KENG
TARQALISHINI BIOIQLIMYIY MODELLASHTIRISH.**

Qayimov Abduxalil

Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha doktori, Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent.

Xamroyev Xusan Fatullayev

Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent davlat agrar universiteti,
Toshkent. husen.hamroyev@mail.ru

To'layev Doniyor Baxtiyorovich

Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7199688>

Аннотация. Turlarni tarqalish qonuniyatlarini tushunish va ekotizimlarda yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni bashorat qilish zamonaviy botanik tadqiqotlarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada O'zbekiston xududida tarqalgan Juglans regia o'simligini real va potensial arealini aniqlash, baholash va iqlim o'zgarishlari ta'sirida kelajakda ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni bashoratlashga qaratilgan.

Калит so'zlar: MaxEnt, Juglans regia, modeli, ehtimollik taqsimoti, potensial, geografik tarqalish, ehtimolini bashorati, koordinatalari, Google Earth, bioiqlimiy, modellashtirish, ta'minot.

**БИОКЛИМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШИРОКОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ JUGLANS REGIA НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА.**

Аннотация. Понимание закономерностей распространения видов и прогнозирование возможных изменений в экосистемах — одна из основных задач современных ботанических исследований. Данная статья направлена на определение и оценку реального и потенциального ареала растения Juglans regia, распространенного на территории Узбекистана, и прогнозирование изменений, которые могут произойти в будущем под влиянием изменения климата.

Ключевые слова: MaxEnt, Juglans regia, модель, вероятностное распределение, потенциал, географическое распределение, предсказание, координаты, Google Earth, биоклиматические, моделирование, питание.

**BIOCLIMATIC MODELING OF THE WIDE DISTRIBUTION OF YUGLANCE REGIA
ON THE TERRITORY OF UZBEKISTAN.**

Abstract. Predictions of species distribution and changes in ecosystems can be important. In this article the distribution of the Juglans regia plant on the territory of Uzbekistan and its territorial potential are included in the forecast of changes that can be provided by real and climatic changes.

Keywords: MaxEnt, Juglans regia, model, probability distribution, potential, geographic distribution, prediction, coordinates, Google Earth, bioclimatic, modeling, supply.

Dunyoning turli mamlakatlarida yong'oqchilik uchun yuqori ahamiyatga ega bo'lgan shakl va navlarni yaratishga, hamda ularning tabiiy tiklanishini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda yong'oqzorlarlardan samarali foydalanishda erta hosilga kiruvchi shakllarni tanlab olish, ularni ko'paytirish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Grekiy yong'og'i Markaziy Osiyo respublikalarida tabiiy holda keng tarqalgan bo'lib, u mahalliy aholi tomonidan allaqachonlar madaniylashtirilgan. Yong'oqning tabiiy va madaniy o'rmonlarida yong'oq meva formasi va hajmiga ko'ra turlicha shakllarni yuzaga keltirgan. Shu sababli ular ulkan seleksiya maydoni sifatida qimmatbaho formalarni tanlab olib, navlar chiqarishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli yong'oq genofondi uzoq yillar davomida tadqiqot predmetiga aylangan. Uzoq yillik tadqiqotlar natijasida serhosil, yirik mevali formalari tanlash yo'li bilan olingan [1, 4, 5, 6].

Yong'oqzorlarni hozirgi Markaziy Osiyoda alohida-alohida joylashganligi, bu daraxt turini tarixiy o'tmishda keng maydonlarni egallaganligi bildiradi, bu tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Hozirgi yong'oqzor relik o'rmonlar sifatida qaralib, o'tmish geologik davrlardan bizgacha yetib kelgan va iqlimni quruqlashuviga moslashgan deb qaraladi.

Tadqiqot uslublari. Grekiy yong'og'ining bioiqlim modelini yaratishda S.J. Phillips tomonidan taklif kilingan MaxEnt uslubi (maksimal entropiya uslubi) dan foydalanildi. Ushbu uslub hozirgi paytda turlar taqsimlanishini modellashtirish eng samarali uslublaridan biridir, bunda tadqiqotchi ixtiyorida fakatgina turning borligi xakidagi ma'lumotlar shakllanadi. Madaniy o'simliklarning yovvoyi qarindoshlari bioxilma-xilligi tadqiqotlari uchun tashkil qilingan ushbu uslub hozirgi paytda katta mashxurlikka ega va kamyob, introduksiya kilingan va chet o'simliklar xususiyatlarini o'rganish, shuningdek, ular tarqalishining potensial imkoniyatlarini bashorat qilish uchun ishlatiladi.

MaxEnt o'rganilayotgan tur uchun kulay yashash sharoitini tegishli ravishda maksimal entropiya prinsiplari bilan taqsimlab baholaydi. Informatikada entropiya aytib bo'lmaydigan meyor va ma'lumotning noanikligi yoki tasodifiy o'zgaruvchanlik yoki noma'lum kattalikdagi axborot miqdoridir. Axborot va termodinamik entropiya o'zaro uzviy bog'lik bo'lib, axborotni olish o'ziga entropiya yo'kotishini jalb etadi. MaxEnt baravar taksimlashdan boshlab, kadam-kadam tegishli modelga kiritilgan ma'lumotlar asosida extimoliy rastr yacheykalarining taqsimlanishini mo'ljallaydi [2, 3].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tadqiqot materiallari 2018-2022 yillar oralig'ida olib borilgan maqsadli dala tadqiqotlari natijasida jamlandi. Turning tabiiy sharoitda o'sish nuqtalarini aks ettiruvchi geografik koordinatalari Google Earth (Pro) va MAPS.ME (2.0) dasturlarida aniqlandi. Ushbu tadqiqotda jami 37 dan ortiq geografik koordinatalar foydalanish uchun ajratib olindi.

Bioiqlimiy modellashtirish. Turlar tarqalishining asosiy determenanti iqlim o'zgaruvchilari bo'lib, o'simlik tarqalishini modellashtirish uchun qo'llaniladi. LIG, LGM, hozirgi va kelajakdagi iqlim ma'lumotlari WorldClim 2.1 (fazoviy piksellar 2.5 daqiqalik) ma'lumotlar bazasidan (www.worldclim.org) foydalanildi. Zamonaviy iqlim ma'lumotlari 1950 yildan 2000 yilgacha dunyodagi turli xil ob-havo sansialarining oylik meteorologik ma'lumotlariga asoslangan holda, LGM va 2070 yilgi iqlim ma'lumotlari dunyo iqlim tizimining model 4 versiyasi (CCSM4) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, kelgusi issiqxona gazlari chiqindilarining ssenariylarida (RCP2.6 va RCP8.5) amalga oshirildi.

1-Rasm.

Modellashtirish xaritasi (*Juglans regi*)

Modellashtirishda 19 ta bioiqlimiy o'zgaruvchanlik tendensiyalardan foydalanilgan (1 jadval) (www.worldclim.org).

1-jadval

Modeling ishlash aniqligi

Davrlar	AUC (o'quv)	AUC (test)	RP (tasodifiy bashorat)
Current (2000-2020)	0.987	0.965	0.5
RCP 2.6 (2070)	0.988	0.971	0.5
RCP 8.5 (2070)	0.988	0.966	0.5
1970-2000	0.989	0.965	0.5
LMG (22)	0.988	0.967	0.5
O'rtacha	0.989	0.969	0.5

Kelajakda mumkin bo'lgan iqlim taqsimoti. LMG (22) muzlik davri, tarix (1970-200), current (2000-2020), kelajak (2070) yillarda iqlim o'zgarishi ssenariylari RCP 2.6 va RCP 8.5 bo'yicha *Juglans regia* ning kelgusida tahminiy o'sish taqsimoti keltirilgan (4-rasm). Natijalar shuni ko'rsatdiki mavjud yashash joylari. Muzliklararo (LMG (22)) davrda 6200 km² (±25 km²)

tashkil qilgan bo'lsa (4-rasm), yaqin o'tmishda (1970-2000), 6275 km² (±25 km²) (4-rasm), CURRENT davrda 6075 km² (±25 km²) (4-rasm), RCP 2.6 (2070) 4350 km² (±25 km²) (4-rasm), RCP 8.5 (2070) 6000 km² (±25 km²) qiymatlarga ega bo'ldi (4-rasm). Tahliliy natijalarga ko'ra kelajakda ushbu turning potensial o'sish maydonlari kamayadi, bu Janub hududidagi potensial o'sish nuqtalarining kamayishi va siljishi bilan izohlanadi.

Bashoratlash natijalariga ko'ra *Juglans regia* umumiy tarqalish maydonining kamayishiga bioiqlim parametrlarining yuqori foiz ulushiga ega bo'lishi, issiq chorakdagi (BIO09) quruq chorakning o'rtacha harorati, (RCP85-2050) ssenariysida 95% ko'tarilishi, eng sovuq oynning minimal harorati (BIO6) 9% ulushdan 74% o'zgarishi, issiq chorakning o'rtacha harorati (BIO8) 92% dan 20% ga kamayishi hamda eng issiq chorakdagi yog'ingarchilik (BIO18) 95% miqdorida ortishi *Juglans regia* tarqalish maydoniga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Xaritalarda turlarning tarqalishi uchun mos sharoitning yuqori ehtimoli mavjud hududlar – qizil, mos kelish ehtimoli kam mintaqalar – jigarrang, o'rta mos keluvchi va o'rtadan yuqori mos yerlar – och yashil ranglarda tasvirlangan. *Juglans regia* optimal o'sishi uchun qulay iqlim sharoiti mavjud hududlar, yaqin o'tmishda (1970-2000) o'sish nuqtalariga to'g'ri kelgan potensial maydonlari, CURRENT davrida tarqalish arealini qisqartirdi. Iqlim o'zgarish ssenariylariga ko'ra RCP2.6 (2070) va RCP8.

Natijalar shuni ko'rsatdiki mavjud yashash joylari. Muzliklararo (LMG (22)) davrda 2300 km² (±25 km²) tashkil qilgan bo'lsa (5-rasm), yaqin o'tmishda (1970-2000), 1725 km² (±25 km²) (6-rasm), CURRENT davrda 1900 km² (±25 km²) (7-rasm), RCP 2.6 (2070) 1550 km² (±25 km²) (8-rasm), RCP 8.5 (2070) 1500 km² (±25 km²) qiymatlarga ega bo'ldi (9-rasm). Tahliliy natijalarga ko'ra kelajakda ushbu turning potensial o'sish maydonlari kamayadi, bu janub hududidagi potensial o'sish nuqtalarining kamayishi va siljishi bilan izohlanadi.

Xulosa. *Juglans regia* O'zbekiston uchun iqtisodiy samaradorligi yuqori va qolaversa dorivorlik xususiyatiga ega tur ekanligi, uning real va potensial areli yil sayin kamayib borishini inobatga olib ushbu turni muhofaza qilish choralari ko'rish hamda bu kabi turlarni saqlab qolish uchun yangi metodlar asosida maqsadli tadqiqotlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, iqlim ssenariylariga asoslangan modellashtirish tahmin qilayotgan turning uchrashi mumkin bo'lgan yangi maydonlarda *Juglans regia* yangi populyatsiyalarini aniqlash uchun doimiy kuzatuv va muntazam maqsadli dala tadqiqotlarini tashkil etishni talab qiladi.

Tabiiy yong'oqzorlardagi daraxtlarning yosh guruhi bo'yicha tahlil etilganda, 1-2 yoshli nihollar soni 1x1 m² maydonda 2-5 donagacha ekanligi, 3-5 yoshlilari esa 1-3 donagacha, 6-10 yoshli daraxtlar esa ayrim kvartallarda 1 donadan uchrashi aniqlandi. Shu bilan birgalikda, yong'oqlarning o'sish maydoni tahlil etilganda ular asosan Shimoliy va G'arbiy ekspozitsiyalarda yaxshi o'sayotganligi kuzatildi.

Yong'oqzorlarni ekspozitsiyalar bo'yicha tahlil etilganda esa, janubiy ekspozitsiyaning d.s.b 500 metr bo'lgan qiliklarida uchramasligi aniqlandi. 500-1000 metr balandlikda esa yosh nihollarning uchrashi, lekin tabiiy sharoitning noqulayligi sababli ushbu nihollar qurib ketishi kuzatildi. 1000-1500 metr balandliklarda esa yong'oqzorlar boshqa hududlarga nisbatan yaxshi o'sib-rivojlanadi.

REFERENCES

1. Арзуманов В. А. и др. Растительные ресурсы плодовых и орехоплодных растений Центральной Азии и их роль в формировании местного сортифта. – 2015. 7
2. Blois, J.L.; Zarnetske, P.L.; Fitzpatrick, M.C.; Finnegan, S. Climate change and the past, present, and future of biotic interactions. *Science* **2013**, *341*, 499–504. [CrossRef]
3. Elith, J.; Phillips, S.J.; Hastie, T.; Dudik, M.; Chee, Y.E.; Yates, C.J. A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Divers. Distrib.* **2011**, *17*, 43–57. [CrossRef]
4. Hamroev H.F., O.A.Shaymatov., Kh.T.Mashrapov., D.B.Tulaev. Efficiency of choosing promising walnut form in the case of Uzbekistan. 2nd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering (ICECAE 2021). P. 1-6
5. Khamroev Kh.F., Shaymatov O.A. Biological properties of precocious forms of Walnut. *International Journal of Science and Research (IJSR)*. August, 2020. Volume 9, Issue 8. (Impact factor: 7,583 by SJIF) P-217-219.
6. Khamroev Kh.F., Shaymatov O.A., Sattorova N.S. Quality indicators of fruit of promising walnut in western Tian-Shan regions. *International journal for Innovative Engineering and management Research* Vol 09, Issue12, Dec 2020. P: 5-12
7. www.worldclim.org